

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ *SCABIOSA OCHROLEUCA* L.

Агабек Д.М.
Касимбекова М.Д.
Торланова Б.О.

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия», Шымкент, Казахстан

e-mail: k.m.dauletbekovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344005>

Актуальность: Скабиоза золотистая (*Scabiosa ochroleuca* L.) - перспективное лекарственное растение, применяемое в народной медицине при заболеваниях ЖКТ, опорно-двигательной системы, инфекциях и как ранозаживляющее средство. В её надземной части обнаружены флавоноиды (лютеолин, кверцетин), фенольные соединения, иридоиды, дубильные вещества, сапонины и органические кислоты, обладающие различными фармакологическими эффектами. Стебель прямостоячий, ветвистый, достигает в высоту 30–80 см. Листья перистораздельные или перистолопастные, продолговатой формы, зелёного цвета. Соцветие — одиночная головка диаметром до 3 см, расположенная на длинной цветоножке. Цветки мелкие, кремово-жёлтого или бледно-жёлтого цвета, с выступающими тычинками. Плод — семянка с хохолком, способствующим распространению ветром. Корневая система стержневая. Растение светолюбивое, предпочитает сухие, хорошо дренированные почвы. *Scabiosa ochroleuca* L. родом из Европы и Западной Азии. Встречается в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе, в Казахстане и Западной Сибири. Предпочитает сухие луга, степи и опушки лесов. Это растение содержит широкий спектр биологически активных веществ, обуславливающих её потенциальные лечебные свойства. В надземной части растения выявлены флавоноиды (в том числе лютеолин и кверцетин), обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием. Также в составе присутствуют фенольные соединения, иридоиды, дубильные вещества, сапонины, органические кислоты и следовые количества алкалоидов. Благодаря богатому составу и терапевтическому потенциалу растение представляет научный интерес для дальнейших исследований.

Цель исследования: Фитохимический анализ определение биологически активных веществ в составе лекарственного растения *Scabiosa ochroleuca* L.

Методы и материалы исследования: Фитохимический анализ будет проводиться на надземной части растения *Scabiosa ochroleuca* L, в частности, используется высушенные и измельчённые листья.

Результаты: В составе *Scabiosa ochroleuca* обнаружены флавоноиды, сапонины, антрахиноны и фенольные соединения. Цвет, запах и текстура экстракта соответствуют нормам. Для проведения фитохимического анализа использовали стандартные качественные реакции на основные группы биологически активных веществ. Сырьём служили высушенные и измельчённые листья растения *Scabiosa ochroleuca* L.

Выводы: В результате проведённого исследования лекарственного растения *Scabiosa ochroleuca* L. установлено наличие широкого спектра биологически активных веществ, включая флавоноиды, фенольные соединения, сапонины и другие метаболиты, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Полученные данные подтверждают фармакологический потенциал растения и

MPHAPP

THE 6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE "MODERN PHARMACEUTICS: ACTUAL
PROBLEMS AND PROSPECTS"
TASHKENT, OCTOBER 17, 2025

in-academy.uz

целесообразность его дальнейшего изучения в качестве источника перспективных
фитопрепаратов.